

ТУРИЗМ ТАЛАБАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ МАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

Джураева Гавхар Нормуратовна

Ипак йули туризм, маданий мерос университети ўқитувчиси, PhD.

Аннотация. Ушбу мақолада туризм соҳасида талабаларнинг маданиятлараро касбий сифатларини мамлакатшуносликка оид билимларни шакллантириш асосида такомиллаштиришнинг педагогик имкониятларини таҳлил этилган.

Аннотация. в данной статье анализируются педагогические возможности совершенствования межкультурных профессиональных качеств студентов в сфере туризма на основе формирования знаний о страноведении.

Annotation. this article analyzes the pedagogical possibilities of improving the intercultural professional qualities of students in the field of tourism based on the formation of knowledge about country studies.

Ижтимоий-маданий компетенциялар маданиятлараро коммуникатив компетенцияларнинг қисми ҳисобланади. Ижтимоий-маданий компетенция» компонентларинга батафсил тўхталиб ўтиш зарур ҳисобланади. Талабаларнинг касбий сифатлари мамлакатшуносликка оид билимларни шакллантириш ижтимоий-маданий компетенцияни ривожлантиришга хизмат қилади. Ижтимоий-маданий компетенцияни ифодаловчи маданиятшунослик, ёки мамлакатшуносликка оид билим, ўз навбатида маълум қисмлардан ташкил топган мураккаб яхлитлик ҳисобланади. Мазкур маълумотга эгаллик маданиятлараро коммуникация мақсадларини амалга ошириш учун муҳим ҳисобланади. Маданиятшунослик компетенцияларининг бундай ташкил этувчилари сифатида қуйидагилар кўрсатилади:

1) «ўрганилаётган материалдаги маданий маълумотни ўзлаштириш, унинг чуқур маъноларини тушунишни» назарда туғувчи билимлар. Бундай билимларни ўрганиш талабаларнинг қуйидагиларни тушунишларини таъминлаш мақсадини кўзлайди:

- гуманитар фанлар учун актуал ҳисобланган «халқ руҳи, миллий характери, тили, маданияти, менталитети, қадриятлари, маънавияти, маданиятлар низоси» каби асосий тушунчаларининг маъноси;

- «тил ва маданиятнинг ўзаро алоқадорликлари: ўзбек тили маданиятнинг хазинаси ва қувват манбаи, маданият маҳсули ва унинг натижаси, маданиятни ифодалаш шарти ва воситаси ҳисобланиши» хусусиятлари;

- тил бирликларининг маданий аҳамияти, уларнинг маъноси, эмоционал ва образли тўлаллиги, сўзларнинг ифодаланиш хусусиятлари;

- миллий маданиятнинг бошқа маданиятлардан фаркли жиҳатлари.

2) маданий йўналтирилган таълимда талабаларнинг ўқув фаолиятлари қуйдаги малакалар кўринишида ифодаланади:

- тилга оид бўлган тарихий-маданий хусусиятларни билиш;

-ўрганилаётган тилда маданий маълумотни олиш;

-миллий маданият билан боғлиқ бўлган матнларни тушуниш, таҳлил қилиш;

- «мазмунини миллий маданиятнинг муҳим асарлари ташкил этувчи турли жанрлар ва услублардаги матнларни тузиш»;

-“матнларни қўйилган ўқув вазифасига мос равишда очиб бериш, улардаги маданий маълумотни тўғри баҳолаш”;

3) талабаларнинг дунёни тушунишларида, маданий йўналтирилган ўқитиш жараёнида шакллантириладиган дунёқараш.

Гуманитар фанларнинг маънавий миллий қадриятларни англаш, эмоционал ҳис этиш ва ўзлаштириш билан боғлиқ имкониятлари муҳим.

Мазкур компонентнинг самарадорлиги қуйидагилар орқали ифодаланади:

- маънавий қадриятлар устуворлигига ишонч;

- тилга ва миллий маданиятнинг бошқа асосий қадриятларига эҳтиёткорона муносабатни англаш, уларни сақлаш ва кейинги авлодларга етказиш»;

Маданиятшунослик компетенцияларининг мазкур компонентини ривожлантириш муаммоси замонавий тадқиқотларда акс этган. Шу билан бирга, “тили ўрганилаётган мамлакатнинг маданияти билан танишиш антик даврлардан асосий вазифалардан бири бўлган”, бугунги кунда эса чет тилларини ўқитишни ҳам маданиятшунослик шарҳисиз тасаввур этиб бўлмайди.

Демак, маданиятшунослик ижтимоий-маданий компетенцияларнинг ташкил этувчисидир.

П.Оманов тадқиқот ишида қуйидагиларга алоҳида эътибор бериб ўтган. Бўлғуси чет тили мутахассисларининг ижтимоий-маданий компетенциялари чет тилда мулоқот олиб боровчи коммуникантнинг тил сохибларининг тарихи ва маданияти, ижтимоий ва миллий-маданий хусусиятлари, нутқий хулқ-атвори ва муомала қоидаларидан хабардор бўлиши ҳамда ана шу билимлардан фойдаланган ҳолда ўзга тилли маданиятлар вакиллари билан муваффақиятли мулоқотга кириша олиш лаёқати бўлиб, бу ижтимоий-маданий билимлар ва куникмаларни шакллантиришда танланган касб хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда лингвомамлакатшунослик ва мамлакатшуносликка оид билимларни ҳам янги мавзу ва нутқий мулоқот муаммолари ҳисобидан кенгайтириб боришни тақозо этади. Тили ўрганилаётган мамлакат аҳолисининг турмуш тарзи, урф-одатлари, миллий маданияти ва табиати билан таништириб бориш мураккаб интеграр жараён ҳисобланиб, бунда талаба нафақат тилини ўрганилаётган мамлакат, балки ўзи туғулиб ўсган юрт урф-одатлари, миллий маданиятини ҳам қиёслаб ўрганади. Ўзаро мулоқот жараёнида мунтазам дуч келинадиган миллий - маданий хусусиятларни билмаслик муомаладан қулай вазиятларга олиб келиши мумкин.

Чет тилда мулоқот олиб боровчи мутахассис чет тилини грамматик, морфологик ва фонетик жиҳатдан чуқур ўрганган бўлиши билан бирга шу тилда сўзлашувчиларнинг ижтимоий-маданий ҳаёти, тарихи етарли даражада эгаллаган бўлса, суҳбатнинг муваффақиятли кечишига хизмат қилади. Чет тилларни ўрганишда ушбу тилда сўзлашувчи халқларнинг маданиятига хос бўлган қадриятлар ўргатиб борилса, турли тиллар ва маданиятлар вакиллари муносабатлари тўлақонли амалга ошади. Демак, икки тилни билган шахс икки ҳил маданият ҳақида билимларни эгаллайди.

Шунингдек тадқиқотда талабаларнинг касбий сифатларини ўзга тилдаги суҳбатдошнинг фикри ва ҳис туйғуларига мулоқот давомида умуминсоний қадриятлар интрепретацияси орқали таъсир кўрсатиш асосида такомиллаштирилган. Ўзга тилдаги суҳбатдошнинг фикри ва ҳис туйғуларига мулоқот давомида умуминсоний қадриятлар

интерпретацияси (интерпретация - лот. «*interpretatio*» - тушунтириш, изоҳлаб, бериш) ни таъминлашда аввало талабаларнинг ўзга тилдаги суҳбатдошнинг фикрини ва ҳис туйғуларини мулоқот давомида тушунишларига эришиш асосида амалга оширилади.

Бунда ўзга тилдаги суҳбатдошнинг умуминсоний қадриятларини англаш мулоқот давомида фикри ва ҳис туйғуларини тушунишга хизмат қилади. Масалан, бизнинг шарқона маданиятимизда одатда саломлашиш вақтида суҳбатдошдан: соғлигингиз яхшими?, болаларингиз яхшими?, қаерга кетаяпсиз?, овқатланганмисиз?, қанча маош оласиз?- деган саволлар берилди. Бу саволлар суҳбатдош билан самимий муносабатлар учун мўлжалланган. Бироқ, худди шундай саволлар ғарбликлар учун хижолат ва ноқулайликдан бошқа нарса эмас ва хаттоки бундай саволлар уларнинг жаҳлини чиқариши мумкин. Шунинг учун тутишимиз керакки, ғарбликлар ўзлари ҳақидаги маълумотларни махфийлигини сақлашади. Аксинча, одатда, улар эрталаб, яхши кун, об-ҳаво ва ҳоказолар ҳақида гаплашиб, бир-бирлари билан саломлашади.

Демак, суҳбатдошнинг фикри ва ҳис туйғуларига мулоқот давомида умуминсоний қадриятлар интерпретацияси орқали таъсир кўрсатиш бу ўзга тилдаги суҳбатдошнинг қадриятларини тушуниш орқали мулоқотга киришиш, ва изоҳлаб бера олишидир.

Қадриятлар интерпретацияси турли тилли суҳбатдошларнинг доимий муаммоси сифатида кўрилади. Чунки мулоқотнинг самардорлиги фақат тил кўникмалари билан белгиланмайди. Умуминсоний қадриятлар интерпретацияси орқали мулоқот давомида ўзга тилдаги суҳбатдошнинг фикри ва ҳис туйғуларига таъсир кўрсатилади.

Умуминсоний қадрият – жаҳон халқлари учун ижобий аҳамият касб этувчи, инсониятнинг умумий манфаатларига мос келувчи моддий ва маданий ҳамда мезонлар мажмуаси мақсад ва интилишларини ўзида ифода этади.

Талабаларнинг ўзга тилдаги суҳбатдошнинг фикри ва ҳис туйғуларига мулоқот давомида умуминсоний қадриятлар интерпретацияси орқали таъсир кўрсатишида умуминсоний қадриятларнинг икки томон учун ҳам (суҳбатдошлар учун) энг ижобий аҳамият касб этувчи, умумий манфаатларига мос келувчи моддий ва маданий мезонларларни билиши ҳамда ушбу мезонларга мулоқот давомида амал қилиши тушунилади.

Туризм йўналиши талабаларидан оғзаки ёки ёзма нутқдаги изчилликни таъминлашда лингвистик сигналларни тушуниш ва интерпретация қилиш кўникмалари балки ўзга тилдаги суҳбатдошнинг фикри ва ҳис туйғуларига мулоқот давомида умуминсоний қадриятлар интерпретацияси орқали таъсир кўрсатиш кўникмалари ҳам талаб этилади.

Ижтимоий-маданий компетенцияларнинг компонентиларнинг лингвистик-мамлакатшунослик тавсифларини кўриб чиқишга ўтиб, мазкур компетенциялар таркибига ижтимоий-лингвистик ва маданиятшунослик хусусиятидаги маълумотни акс эттирувчи муайян лингвокультуремалар мажмуи киришини таъкидлаш мумкин. Бундай лингвокультуремалар лексикани ўз ичига киритади ва мазкур компетенцияларнинг ривожланганлиги бу эквивалентиз лексикани (дастур бўйича ўрганиладиган мавзу, нутқ предметлари ва бошқалар доирасида) ҳамда мазкур лексик бирликларнинг маъносини она тилида етказиш усулларини, шунингдек бундай она тили воқеликларини чет тилида етказиш усулларини (дастур бўйича ўрганиладиган мавзу, нутқ предметлари ва бошқалар доирасида) эгаллаганликни кўзда тутди.

Тадқиқотчилар, лингвистик-мамлакатшунослик компетенциялар структурасида, ижтимоий-маданий компетенцияларнинг юқорида кўриб чиқилган ташкил этувчиларидек муайян компонентларини ажратиш ўринли ҳисоблайдилар, булар:

лингвистик-мамлакатшунослик материалига асосланган лингвистик-мамлакатшуносликка (лингвистик ва мавзуга оид) оид билимларни қамраб олган билишга оид компонент;

кўрсатиб ўтилган лингвистик-мамлакатшуносликка оид билимлардан қандай фойдаланиш мумкинлигини кўрсатувчи праксилогик компонент;

талабаларнинг чет тилини ва хорижий маданиятни ўзганишга мотивлари ва қизиқишлари тавсифларини, шунингдек лингвистик-мамлакатшуносликка оид материалини ўзлаштиришга қизиқишни ифодаловчи мотивацион компонент.

Лингвистик-маданиятшунослик компетенцияларини шакллантириш чет тилини ўрганувчиларда маданий билимларни ривожлантириш муаммоси билан бевосита боғлиқ.

“Лингвистик-мамлакатшунослик” тушунчаси кўп ҳолларда тилни ўрганувчиларнинг коммуникатив компетенцияларини ривожлантириш мақсадида ўқув жараёнида тилни билган шахснинг нутққа оид мулоқотнинг миллий ва маданий ўзига хослиги тўғрисидаги маълумотларни танлаш ва баён этишни амалга оширувчи фан сифатида қаралади.

Кейинчалик “лингвистик-мамлакатшунослик” тушунчаси тадқиқотчилар томонидан “хорижий талабаларни чет тилини ўрганиш жараёнида ва мазкур тил ёрдамида тили ўрганилаётган мамлакатнинг воқелиги билан таништириш усуллари ва йўллари ўрганиш билан боғлиқ методика соҳаси” сифатида таърифланган.

Ушбу диссертация ишида муҳим натижалардан бири сифатида талабалар ижтимоий-маданий компетенциялари тил бирликларнинг маданий аҳамиятини башоратловчи сабаб-қадриятли муносабатларнинг валидлигини тил ўрганишга қўйиладиган талабларнинг вазиятга мослашувчанлигини таъминлаш асосида такомиллаштирилган.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, ижтимоий-маданий компетенциялар талабаларнинг «ўрганилаётган материалдаги маданий маълумотни ўзлаштириш, унинг чуқур маъноларини тушунишни» назарда тутаяди, шунингдек, тил бирликларининг маданий аҳамияти, уларнинг маъноси, эмоционал ва образли тўлаллиги, сўзларнинг ифодаланиш хусусиятларини тушунишларини таъминлаш мақсадини кўзлайди

Ижтимоий–маданий аҳамият касб этувчи материални таржима қилиш қобилияти, ижтимоий-маданий зиддиятларни англаш ва ечимларни таҳлил қила олиш, социал-маданий жиҳатдан белгиланган тил бирликлари, мақсадли тилда мулоқот қилишда бағрикенгликнинг намоён бўлиши, сўзлашувчи маданияти ва хатти-ҳаракатларини англаш кўникмаларини ўз ичига олади.

Ижтимоий-маданий компетенцияларнинг моҳияти умуминсоний ва миллий маданиятга нисбатан сабаб-қадриятли муносабатдан иборат бўлиб, уларнинг вазифаси бошқа халқлар ва маданиятлар билан муайян тил воситалари ёрдамидаги мулоқотни муваффақиятли амалга оширишни билишдан иборат.

Тадқиқотлар натижаларини умумлаштириш асосида ижтимоий-маданий компетенциялар ташкил этувчилари тўғрисидаги масалани ўзганиш унинг компонентлари сифатида когнитив, мазмунли, фаолиятли, стратегик ва аффектив кабилар эканлигини таъкидлаш имконини берди.

Ижтимоий-маданий компетенцияларнинг моҳияти умуминсоний ва миллий маданиятга нисбатан сабаб-қадриятли муносабатдан иборат бўлиб, мазкур

компетенцияларнинг вазифаси эса бошқа халқлар ва маданиятлар билан муайян тил воситалари ёрдамидаги мулоқотни муваффақиятли амалга оширишни билишдан иборат.

Тил бирликларнинг маданий аҳамиятини башоратловчи сабаб-қадриятли муносабатларнинг валидлигини тил ўрганишга қўйиладиган талабларнинг вазиятга мослашувчанлигини таъминлаш бўйича айтиш лозимки, валидлик – “Компетенциялар”да кўриб чиқиладиган концептуал тушунча сифатида қаралади ва қаралаётган нарса ёки ҳолатнинг объектив ташқи мезонларга мос келиши кўзда тутилади. Ўз ўрнида ушбу тадқиқот ишида ҳам башоратловчи сабаб-қадриятли муносабатларнинг валидлиги сифатида мана шу муносабатлар ва улардан кўзда тутилган натижаларнинг объектив ташқи мезонларга мувофиқлиги қаралган.

Сабаб-қадриятли муносабатларнинг валидлигини тил ўрганишга қўйиладиган талабларнинг вазиятга мослашувчанлигини таъминлашда эса аввало тил ўрганишга қўйиладиган талаблар ҳар тамонлама таҳлил этилиши лозим.

Ижтимоий-маданий хусусиятдаги воқеликни тарихий ва ижтимоий маданий мазмун билан боғлаш, миллий қадриятларнинг аҳамиятини оширувчи ёки пасайтирувчи вазиятларни аниқлаш, маданий хусусиятларни тушуниб ва бўлиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олиш, маданиятлараро алоқалар ўрнатишга ёрдам бериш, она тили ва ўрганилаётган чет тили ташувчилари ўртасида маданий воситачи сифатида қатнашиш.

Юқорида келтирилган ижтимоий-маданий компетенциялар шаклланганлиги дескрипторлари рўйхати якуний эмас.

Ушбу ижтимоий-маланий компетенциялар такомиллашганлиги сифатини ифодаловчи дескрипторлар мазкур компетенцияларни чет тилини ўзгарувчиларнинг ихтиёрий қатламида ривожлантиришга йўналтирилган методик тавсияларни ишлаб чиқишда йўналиш сифатида қабул қилиниши мумкин.

Тизимлилик ва изчиллик, қийинчиликларнинг ортиб бориши ва бошқа принципларга мувофиқ равишда, чет тилини ўрганишнинг ҳар бир босқичида юқорида санаб ўтилган ҳар бир дескрипторларга мос равишда ижтимоий-маданий компетенцияларни такомиллаштириш таълимнинг маълум босқичи билан боғлиқ. Жумладан коммуникатив машқлар ва назорат топшириқлари серияси ёрдамида амалга оширилади.

Социолингвистик мослик ва маданий репертуар - бу шкала коммуникатив тилда социолингвистик мослик учун эквивалентдир. Социолингвистик мосликдан ташқари (регистр, хушмуомалалик қодалари ва бошқалар) маданий ва минтақавий билимларнинг яна умумий элементлари киритилган.

Мулоқот қилиш миқёсида ишлайдиган асосий тушунчалар қуйдагиларни ўз ичига олади:

- мулоқатга кириш қобилият;
- ижтимоий мақомни ҳисобга олиш қобилияти;
- ижтимоий-маданий меъёрларни қўллаш қобилияти;
- кўз билан алоқа ўрнатиш ва сақлаш;
- эътиборни жалб қилиш ёки фикр билдириш воситаларини тушуниш ва қўллаш қобилияти;
- маҳаллий маданият(лар)нинг диққатга сазовор жойлари ҳақидаги билимларни қўллаш қобилияти: фактлар ва жамиятнинг асосий муаммолари;
- қисқартмалар, техник воситалар ҳақидаги билимларни ҳисобга олиш.

Демак, бакалаврият босқичида чет тилини ўзлаштираётган нофилологик олий таълим муассасаларида талабаларида ижтимоий-маданий компетенцияларни такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Туризм йўналиши талабаларида ижтимоий-маданий, касбий тайёргарликда ижтимоий-маданий компетенцияни тизимли ёндашув асосида шакллантириш кам вақт сарфланиш, чет тилларини ўқитишга ўлкашунослик ёндашуви асосида ўқитиш лингвистик жиҳатдан қизиқарли шахсни шакллантиришда ўз самарадорлигини намоеън этди. Туризм йўналиши талабаларининг ижтимоий-маданий компетенцияларини такомиллаштириш жараёнида ўз она ватанининг маданий фактларини ва ўрганилаётган тилнинг мамлакатини таққослаш самарали аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абдуллаева Б. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида): Пед.фан.докт...дис. автореф.
2. Ахмедова Л.Т. Роль и место педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов. –Т.: Фан ва технология. -2009. 159 с.
3. Byram, M. Teaching and assessing intercultural communicative competence / M.Byram. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. -136p.
4. Гулямова М.Х. Инглизтилини ўқитишда талабалар коммуникатив компетенциясини ривожлантиришга интегратив ёндашув. // :Автореф. дис. ... (PhD) педнаук / ГулямоваМ.Х. – Т.: 2019
5. Жалилова С.Х., Хайдаров Ф.И., Халилова Н.И. Касбий психология. / Ўқувқўлланма. Тошкент – 2010 й. www.ziyouz.com kutubxonasi
6. Жалолов Ж.Ж. Чет тилўқитишметодикаси. Чет тиллар олий ўқув юртлари (факультетлари) талабалари учун дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган 2 -нашри. - Тошкент: Ўқувчи, 2012. -432 б.